
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.372.2

DOI 10.5281/zenodo.11578960

Багадаева О.Ю., Ободовская А.Ю.

Багадаева Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский государственный университет, 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1. E-mail: annaobodovskaya1@gmail.com.

Ободовская Анна Юрьевна, педагог дошкольного образования, Иркутский государственный университет, 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1. E-mail: annaobodovskaya1@gmail.com.

Особенности развития композиционных умений в декоративной росписи у детей старшего дошкольного возраста

Аннотация. В статье исследуется проблема композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста. Представлены результаты исследования по проблеме развития композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста в процессе освоения декоративных росписей. Проведен анализ ключевых понятий и особенностей развития композиционных умений дошкольников. Композиция трактуется как построение художественного образа, соотношение и взаимное расположение частей целого посредством установления равновесия связи и отношений между отдельными элементами и выразительными средствами. Представлены рекомендации по развитию колористических умений у детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: композиция, умения, композиционные умения, декоративная роспись, художественно-эстетическое развитие, дети дошкольного возраста.

Bagadaeva O.Yu., Obodovskaya A.Yu.

Bagadaeva Olga Yuryevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Irkutsk State University, 664003 Irkutsk, Karl Marx str., 1. E-mail: annaobodovskaya1@gmail.com.

Obodovskaya Anna Yuryevna, teacher of preschool education, Irkutsk State University, 664003 Irkutsk, Karl Marx str., 1. E-mail: annaobodovskaya1@gmail.com.

Features of the development of compositional skills in decorative painting in older preschool children

Abstract. The article examines the problem of compositional skills in older preschool children. The results of a study on the problem of the development of compositional skills in older preschool children in the process of mastering decorative paintings are presented. The analysis of key concepts and features of the development of compositional skills of preschoolers is carried out. Composition is interpreted as the construction of an artistic image, the ratio and mutual arrangement of parts of the whole by establishing a balance of communication and relationships between individual elements and expressive means. Recommendations for the development of coloristic skills in older preschool children are presented.

Key words: composition, skills, compositional skills, decorative painting, artistic and aesthetic development, preschool children.

Введение. Развитие композиционных умений детей старшего дошкольного возраста – одна из актуальных задач федеральной образовательной программы дошкольного образования в области изобразительной деятельности детей.

В словаре изобразительного искусства композицию рассматривают «как строение, соотношение и взаимное расположение частей» [3, С. 46].

По мнению В.В. Шорохова: «Композиция (от лат. Compositio) – составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Одним из важнейших принципов композиции является целостность, которая достигается посредством равновесия связи и отношений, графических структур и выразительных средств» [9, С. 114].

Таким образом, в нашем исследовании композиция будет трактоваться как построение художественного образа, обусловленное его содержанием, характером и назначением, соотношением и взаимное расположение частей целого посредством установления равновесия связи и отношений между отдельными элементами и выразительными средствами.

К основным средствам композиции С.В. Погодина относит «сюжетно-композиционный центр, масштабность, свет, симметрия и асимметрия, равновесие, формат, ритм, размер, горизонт, тон, динамику и статику, фактуру» [5, с. 25].

И.С. Телегина отмечает, что детям доступны ритмические композиции, а целенаправленное развитие чувства ритма заключается в последовательном усвоении детьми «ритмических структур» [8]. Симметрия также является одной из составляющих структуры ритмичности и выражается в пропорциональном отношении разных величин». Построение симметричной композиции используется как средство художественной выразительности, которое направлено на выражение положения покоя или торжественности. В замкнутой композиции изображение замыкается само в себе и не стремится к краям. В открытой композиции осуществляется поступательное движение или скольжение по спирально расширяющейся траектории. Статичная и динамичная композиции отличаются устойчивостью и подвижностью [4].

Можно выделить виды композиций, доступные для освоения детьми дошкольного возраста: открытые и закрытые, статичные и динамичные, симметричные и асимметричные, ритмичные, уравновешенные и неуравновешенные.

По мнению В.С. Мухиной, в дошкольном возрасте развитие композиционных умений взаимосвязано с развитием изобразительных умений, а именно чувства цвета, формы, композиции [2].

Е.А. Флерица отмечает, что «в работе с детьми старшего дошкольного возраста крайне существенным является вопрос о композиции рисунка. Первая стадия относится к задаче подумав, чтобы всё по-

местилось, следующая – обдумать, что и где будет располагаться» [7, с. 57].

Н.П. Сакулина и Т.С. Комарова к основной задаче развития композиционных умений относят «развитие умения правильно передавать свои впечатления от окружающей действительности, предметах и явлениях. Развитие умений составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет связано с особенностями эстетического развития дошкольника. Детям старшего дошкольного возраста доступно выполнение простейших ритмических построений, использование ярких и контрастных сочетаний цветов, оттенков для создания выразительной композиции» [1, с. 112; 6].

В русском народном изобразительном искусстве есть множество разнообразных сюжетов, мотивов и приемов. В орнаментах хохломской нижегородской росписи есть растительные мотивы с использованием основных цветов – черного, красного и золотого. В процессе освоения хохломской росписи можно учить детей построению композиции и сочетанию цветов. В дымковской росписи есть хорошие образцы для развития у дошкольников понятия о композиции и форме. Жостовская роспись поможет дать представления детям о использовании различных линий в изобразительной деятельности. В процессе ознакомления с гжельской росписью можно сформировать представления о композиции.

Для определения уровня композиционных умений мы составили перечень композиционных умений, которые способны освоить дети старшего дошкольного возраста. Первое – дети должны иметь представление о видах композиции, то есть различать статичную, динамичную, симметричную и ассиметричную композиции. Второе – умение обращать внимание на изменчивость формы элементов в композиции, то есть различать композиции по виду с помощью формы элементов в композиции. Третье – уметь составлять статичную и динамичную композиции. Четвертое – ребенок умеет составлять симметричную и асси-

метричную композиции. Пятое – уметь подбирать колористические решения в простом и сложном ритме, то есть различает простой и сложный ритм с помощью цвета.

В нашем исследовании мы исходили из предположения, что развитие композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста будет результативно если:

- учитывать уровень сформированности композиционных умений детей при реализации комплекса занятий

- будет создана вариативная обогащенная среда из изобразительных материалов и методических пособий для освоения композиционных умений в декоративной росписи

- разработана и реализована серия практико-ориентированных мероприятий для педагогов и родителей по повышению компетентности в области развития композиционных умений в декоративной росписи.

Нами был проведен психолого-педагогический эксперимент, который включал как констатирующие, так и формирующие этапы. Это позволило получить достоверные и релевантные результаты. Результаты эксперимента были подвергнуты количественно-качественному анализу, чтобы выявить тенденции и закономерности. Этот комплексный подход к исследованию позволил получить глубокое понимание изучаемых вопросов и сформировать целостную картину. В ходе констатирующего этапа нашего исследования мы адаптировали ряд методик, включающих тестовые задания для детей по изучению и составлению композиций, анкеты для педагогов и родителей, а также экспертный лист для оценки развивающей предметно-пространственной среды.

В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста, 10 родителей и 10 педагогов детского сада.

По результатам нашего исследования по методике "Придумай картинку" Кудрявцева В.Т. было обнаружено, что у 60% детей отмечается низкий уровень разви-

тия их композиционных умений. У следующих 30% детей этот уровень оказался средним, в то время как оставшиеся 10% проявляют высокий уровень развития композиционных умений.

У детей с высоким уровнем знания о видах композиции есть четкое понимание о статичной, динамичной, симметричной и ассиметричной композиции. Дети уверенно описывают рисунки и аргументируют свои ответы.

По результатам нашего исследования по методике «Анализ продукта деятельности» Комаровой Т.С. было обнаружено, что у 50% детей отмечается низкий уровень знания композиции по виду, в зависимости от формы элементов в композиции. У 30% детей – средний уровень знания о композиции в зависимости от формы элементов, а у 20% детей проявляется высокий уровень знания о композиции в зависимости от формы элементов. У детей с высоким уровнем знаний о видах композиции в зависимости от формы элементов наблюдается способность различать разные композиции.

По результатам нашего исследования по авторской методике «Собери композицию» было обнаружено, что у 60% детей отмечается низкий уровень умения составлять статичную и динамичную композицию. У следующих 30% детей этот уровень оказался средним, в то время как оставшиеся 10% проявляют высокий уровень умения создать статичные и динамичные композиции.

По результатам нашего исследования по авторской методике «Исправь ошибку» было обнаружено, что у 50% детей отмечается низкий уровень умения составлять статичную и динамичную композицию. У следующих 30% детей этот уровень оказался средним, в то время как оставшиеся 20% проявляют высокий уровень умения составлять симметричную и ассиметричную композиции.

По результатам нашего исследования по авторской методике «Подбери цвет» было обнаружено, что у 60% детей отмечается низкий уровень умения составлять

статичную и динамичную композицию. У следующих 30% детей этот уровень оказался средним, в то время как оставшиеся 10% проявляют высокий уровень умения подбирать колористические решения в простом и сложном ритме.

Исследование компетентности воспитателей в области развития композиционных умений в декоративной росписи показало, что у 30% педагогов был выявлен низкий уровень компетентности в развитии композиционных умений у старших дошкольников, у 40% – средний и у 30% – высокий. Педагогам не сложно назвать основные виды композиции (статичная, динамичная, симметричная, ассиметричная), они владеют содержанием задач по декоративной росписи детей своей возрастной группы, практически все знают способы создания простого и сложного ритма в композиции, тем не менее, педагоги затрудняются при подборе изображения для педагогического эскиза к занятию по декоративной росписи, не предоставляют вариативные способы построения композиций, не формулируют творческие задачи с учетом вида композиции.

У 45% родителей был выявлен низкий уровень развития когнитивного компонента, у 35% – средний и у 20% – высокий. У 60% был выявлен низкий уровень развития деятельностного компонента готовности к развитию композиционных умений, у 20% – средний и у 20% – высокий.

По результатам экспертизы развивающей предметно-пространственной среды группы детей старшего дошкольного возраста выявлен низкий уровень насыщенности среды. В группе есть наглядный материал по ознакомлению с народными росписями (дымковская, городецкая, хохломская), с некоторыми видами композиций: ритмичные, центрированные, симметричные и ассиметричные. В группе отсутствуют материалы по динамичным и статичным, уравновешенным и неуравновешенным композициям. Также нет дидактических материалов по обуче-

ниям навыкам рисования элементов росписи, дидактических материалов по обучению и составлению различных видов композиций, дидактических игр по ознакомлению с народными росписями и способами создания разнообразных

Полученные результаты говорят о том, что большинство родителей не организуют деятельность по развитию композиционных умений в декоративной росписи у детей старшего дошкольного возраста, дома не в полной мере созданы условия для удовлетворения художественных запросов детей. Кроме того, многие родители не знают, какими средствами и методами можно развивать композиционные умения в декоративной росписи у дошкольников.

Анализ полученных данных подтвердил необходимость проведения формирующей фазы исследования, целью которой является создание благоприятных педагогических условий для развития композиционных умений в декоративной росписи детей старшего дошкольного возраста. Одним из основных методов, применяемых на этом этапе, является дидактическая игра.

В рамках формирующего этапа наша деятельность осуществлялась в четырех основных направлениях. Во-первых, мы активно работали с детьми с целью развития их знаний о композиции. Целью тематической недели «Русские народные промыслы» было ознакомление детей с декоративной росписью, рассмотрение типичных композиций соответствующих им. Основные задачи блока: обогатить знания детей о росписях, научить видеть особенности (свойства) русских народных промыслов, побуждать к поиску элементов художественного образа в разных промыслах, их целостному сочетанию. Для достижения поставленной цели в данном блоке проводились следующие мероприятия с детьми: рассмотрение репродукций картин, изделий, игрушек с русскими народными промыслами, беседа с детьми на тему «Русские народные промыслы», дидактические игры: «До-

мино», «Узнай элементы узора», продуктивная деятельность.

Целью тематической недели «Народные орнаменты» являлось создание условий для развития композиционных умений детей старшего дошкольного возраста в декоративной росписи в процессе ознакомления с народными орнаментами. Для достижения данной цели мы поставили задачи: активизировать деятельность детей в декоративной росписи, совершенствовать композиционные умения в создании разнообразных орнаментов. А для их решения применяли следующие методы: беседа с детьми на тему «Народные орнаменты», рассмотрение репродукций по теме, дидактические игры «Составь узор», «Распиши поднос» совместная образовательная деятельность.

Во-вторых, уделяли особое внимание взаимодействию с педагогами, с целью повышения их компетентности в развитии композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста. На практико-ориентированных мероприятиях – мастер-классах и практикумах – педагоги систематизировали свои знания о видах композиций и этапах освоения композиционных умений детьми. Далее мы рассматривали виды композиций и соотносили их с народными росписями, чтобы педагоги могли определить дидактические единицы, которые можно освоить в декоративном рисовании. Важным этапом стала тренировка педагогов в формулировании творческих задач занятий по декоративному рисованию и изготовление дидактических пособий для занятий. После проведенной работы педагоги успешно подбирали демонстрационный материал к занятиям, создавали композиционные варианты для демонстрации детям.

Для педагогов мы провели консультации на тему «Дошкольникам об промыслах», «Важность развития композиционных умений в декоративной росписи» и мастер-классы на тему «Декоративная роспись» направленные на развитие компонентов готовности к развитию

у дошкольников композиционных умений.

Далее нами была проведена работа с родителями, направленная на уточнение особенностей развития композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста. Наиболее удачным было проведение семинара-практикума по теме «Дошкольникам об народных промыслах», в процессе которого родители изучили интересные дидактические игры для развития композиционных умений детей старшего дошкольного возраста.

Совместно с родителями и педагогами был обогащен центр творчества пособиями и плакатами о народных росписях, при этом мы учитывали интересы и потребности детей, поскольку в ходе беседы с ними мы выяснили, что многие интересуются росписью посуды, глиняных игрушек и ваз. Особое внимание мы уделили обогащению центру творчества, дополнили развивающую предметно-пространственную среду картотекой дидактических игр, способствующих развитию композиционных умений у детей.

Наконец, мы активно работали над обогащением развивающей предметно-пространственной среды в наших группах. Наполнили центр наглядно дидактическим материалом, изделиями декоративно-прикладного искусства с растительным узором (дымковские, филимоновские, полхов-майданские, городецкие, хохломские орнаменты) дидактические игры: «Составь дымковский узор», «Распиши платок», «Что изменилось», «Найди лишнее».

Проведя анализ контрольного исследования, можно сделать вывод о том, что произошли положительные изменения в показателях развития композиционных умений у дошкольников. По методике Кудрявцева В.Т. «Придумай картинку» количество дошкольников с высоким уровнем развития композиционных умений повысилось до 60%, а низкий уровень напротив снизился до 10%. Дети с высоким уровнем развития композиционных умений могут четко различать ста-

тичную, динамичную, симметричную и ассиметричную композиции, легко определяют вид росписи, предлагают элементы для дополнения композиций друг друга.

По результатам нашего исследования по методике «Анализ продукта деятельности» Комаровой Т.С. было обнаружено, что высокий уровень показали уже 70% воспитанников, а на низком уровне так же, как и в предыдущем тестовом задании остались 10 % детей, хотя они стали заметно активнее в деятельности, тем не менее, не отличают виды композиций без помощи взрослого.

Такие же показатели результативности мы выявили и по методике «Собери композицию», 70% детей с высоким уровнем, а 10% с низким. Композиции детей с высоким уровнем отличались от предыдущего обследования большим разнообразием, дети использовали большее количество элементов, справлялись с заданием быстрее, действовали увереннее.

По результатам нашего исследования по авторской методике «Исправь ошибку» высокий уровень показали уже 80% дошкольников, по 10% детей проявляют средний и низкий уровень умения вносить изменения в соответствии с заданными условиями построения симметричной или ассиметричной композиции.

Такое же соотношение уровней было выявлено и по методике «Подбери цвет». 80% детей с высоким уровнем легко подбирают цвета для простого ритма и расширяют цветовую гамму при составлении сложного ритмического узора при сохранении того же набора декоративных элементов. Дети со средним и низким уровнем также успешнее справлялись с заданием, чем на этапе констатирующего эксперимента, но им требовались подсказки взрослого, а дети с низким уровнем добавляли лишь один или два элемента без учета ритма.

На контрольном этапе исследования ни у одного из педагогов не было выявлено низкого уровня когнитивного ком-

понента готовности к работе по развитию композиционных умений у детей, у 30% был выявлен средний уровень и у 70% – высокий уровень.

Также в лучшую сторону изменилась компетентность воспитателей в области развития композиционных умений у детей: у 40% был выявлен средний уровень и у 60% – высокий. Педагоги успешно подбирают изображения для педагогического эскиза к занятию по декоративной росписи, насыщают среду группы примерами различных композиций и росписей. Формулируют творческие задачи с учетом вида композиции – ритмические при освоении филимоновской росписи, симметричные при обучении дымковской росписи, динамичные при составлении узоров хохломской и гжельской росписей и т.п.. Педагоги стали предлагать разные средства для создания композиций и включать композиционные варианты для рассматривания детьми в предварительной работе на занятии и на этапе обсуждения замысла работы.

У родителей также произошли положительные изменения. Низкий уровень не был выявлен по когнитивному компоненту, 10% родителей показали низкий уровень деятельностного компонента. 60% родителей с высоким уровнем когнитивного компонента с легкостью определяли виды росписей и композиций называли материалы и инструменты, дидактические игры, которые могут помочь детям в освоении композиционных умений. 70% родителей с высоким уровнем деятельностного компонента компетентности в области развития композиционных умений могли составить композицию совместно с ребенком, поставить перед ним задачу по построению композиции, отмечали, какие материалы и дидактические пособия появились дома.

Проведённая нами работа с педагогами и родителями результативная и способствует обогащению теоретических знаний и практических умений в области развития композиционных умений детей старшего дошкольного возраста в декоративной росписи. У них расширились

представления о значимости развития композиционных умений, сформировались умения по организации работы с детьми и созданию условий для развития композиционных умений детей в декоративной росписи. Родители стали принимать активное участие в пополнении «Центра творчества» материалами и оборудованием.

Беседы с детьми на темы «Русские народные промыслы» и «Народные орнаменты». Составление на занятии декоративных узоров из бумаги, рассматривание репродукций картин по промыслам, изделий, игрушек, посуды шкатулок с декоративным орнаментом, собственно роспись подносов и тарелок, силуэтов одежды, посуды, игрушек разными декоративными росписями (дымковской, филимоновской, городецкой, гжельской и др.) помогли повысить уровень композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста.

Таким образом, в детском саду дети знакомятся с разными соответствующими их возрасту видами изобразительного искусства. Русское народное изобразительное искусство разнообразно по сюжетам, приемам и мотивам. Декоративная роспись знакомит детей с культурой своего народа, воспитывает уважение к труду мастеров, создавших это произведение, воспитывает патриотические чувства. Важная особенность в декоративной росписи – это ритмичное повторение узоров и орнаментов. У детей старшего дошкольного возраста особенности композиционных умений выражаются в композиционном центре и в использовании средств выразительности, в пропорции между элементами узора и пространственном размещении их на плоскости и на объёме в создании композиции. С помощью симметричной композиции ребенок может создавать декоративную роспись с балансом элементов узора по обе стороны от центральной оси. Если ребенок хочет создать ассиметричную композицию, то элементы узора по обе стороны центральной оси могут быть разными. Динамичные композиции характеризу-

ются наличием движения и потока, а статичные композиции – отсутствием движения. Все законы и правила композиции должны способствовать отражению настроения, содержания, характера.

Особое значение имеет подготовительная работа перед занятием, создание условий в центре Творчества для развития наблюдательности, восприятия, воображения, представление интересов к декоративной росписи и самостоятельной деятельности. Обогащение представления о композиционных умениях в декоративной росписи у родителей способствует лучшему развитию композиционных умений у детей.

В результате нашего исследования мы доказали гипотезу о том, что для развития композиционных умений у детей старшего дошкольного возраста важно учитывать изначальный уровень их развития, создавать вариативную обогащенную среду из изобразительных материалов и методических пособий для освоения композиционных умений в декоративной росписи, реализовывать практико-ориентированные мероприятия для педагогов и родителей по повышению компетентности в области развития композиционных умений в декоративной росписи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 182 с.
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Просвещение, 2012. 314 с.
3. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. Т.5 / под ред. В. Г. Власов. СПб.: Азбука-классика, 2006. 768 с.
4. Погодина С.В. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. Проф. Образования. М.: Издательский центр «Академия», 2015. 272 с.
5. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. 5-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 352 с.
6. Сакулина Н.П. Методика обучения рисованию, лепки и аппликации в детском саду. М.: Просвещение, 2013. 267 с.
7. Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. М.: Педагогика, 1956. 119 с.
8. Телегина И.С. Формирование композиционных умений в сюжетном рисовании старших дошкольников // Вестник НВГУ. (электронный журнал). 2010. № 1. С. 19-24.
9. Шорохов Е.В. Основы композиции. М.: Просвещение, 2011. 303 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Komarova T.S. Detskoe hudozhestvennoe tvorchestvo: metodicheskoe posobie dlja vospitatelyj i pedagogov. M.: «Mozaika-Sintez», 2015. 182 s.
2. Muhina V.S. Vozrastnaja psihologija: fenomenologija razvitija, detstvo, otrochestvo. M.: Prosveshhenie, 2012. 314 s.
3. Novyj jenciklopedicheskij slovar' izobrazitel'nogo iskusstva. V 10 t. T.5 / pod red. V. G. Vlasov. SPb.: Azbuka-klassika, 2006. 768 s.
4. Pogodina S.V. Teoreticheskie i metodicheskie osnovy organizacii produktivnyh vidov dejatel'nosti detej doskol'nogo vozrasta: uchebnik dlja stud. uchrezhdenij sred. Prof. Obrazovanija. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2015. 272 s.
5. Pogodina S.V. Teorija i metodika razvitija detskogo izobrazitel'nogo tvorchestva. 5-e izd., ster. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2014. 352 s.

6. Sakulina N.P. Metodika obuchenija risovaniju, lepki i aplikacii v detskom sadu. M.: Prosveshhenie, 2013. 267 s.
 7. Flerina E.A. Izobrazitel'noe tvorchestvo detej doskol'nogo vozrasta. M.: Pedagogika, 1956. 119 s.
 8. Telegina I.S. Formirovanie kompozicionnyh umenij v sjuzhetnom risovanii starshih doskol'nikov // Vestnik NVGU. (jelektronnyj zhurnal). 2010. № 1. S. 19-24.
 9. Shorohov E.V. Osnovy kompozicii. M.: Prosveshhenie, 2011. 303 s.
-